

половини 1860-х рр. мережа церковнопарафіяльних шкіл почала швидко скорочуватися¹. Їхній занепад у 1880-х рр. стурбував Св. Синод і змусив активізувати роботу на цій ділянці.

Тим часом, селянство вже активніше виступало з критикою духовенства. На земських зібраннях Єлизаветградського повіту у другій половині XIX ст. гласні від селян вказували в своїх виступах на дуже високі побори, що стягувалися попами за різні релігійні треби².

У вимогах сільських сходів в українських губерніях до депутатів Першої російської думи, які опрацювала В. Михайлова (всього 245) хоч і рідко, але містилися вимоги “права сільської громади звільнювати священиків”, а також “відмежування церкви від держави й скасування церковних шкіл”³.

Як наслідок занепаду авторитету православного духівництва можна розуміти те, що релігійно-сугестивні методи залякування селянства з боку сільських священиків у добу революції 1905–1907 рр. вже не мали великого впливу. Зокрема чутки про те, що підписи під селянською спілкою збираються “для антихриста”, “проти царя”, і роблять це інтелігенти за гроші, селяни вже ігнорували⁴.

Отже, соціально-психологічний аналіз стосунків православного духовенства і селян Наддніпрянської України у другій половині XIX – на початку XX ст. мали суперечливий характер. З одного боку, селянство продовжувало шанувати духовних осіб, а з іншого – дедалі частіше виступало зі звинуваченнями їх у різних соціальних і навіть політичних проблемах.

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук

Інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України

ФОРМУЛИ МОЛИТОВНОГО ПОМИНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ЄПАРХІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 1917–1918 рр.

Після Лютневої революції 1917 р. перед Російською православною церквою постала проблема необхідності внесення змін у формули молитовного поминання державної влади. 7 (20) березня Св. Синод розпорядився “*во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома, возноситъ моление “О Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном правительстве ея”*”. Змінився не лише зміст багаторічної влади, але й порядок його виголошення та символічний підтекст, що в нього вкладався. До березня 1917 р. у переважній більшості випадків Св. Синод поминався після імператора та його родини, тоді як “пост революційні” правила передбачали у всіх без винятку випадках спершу згадувати церковну владу, а потім – світську. На думку деяких російських дослідників, оперативна заміна поминання царської влади молитовним поминанням демократичного уряду, де-факто

¹ Драч О. Початкова освіта у Черкаському повіті Київської губернії в контексті загальноукраїнських тенденцій (друга половина XIX – початок XX ст.) // Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої 50-річчю утворення Черкаської області. – Черкаси, 2004. – С. 161.

² Леценко М. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90-ті роки XIX ст.). – К., 1970. – С. 159.

³ Михайлова В. Соціально-політичні вимоги крестьянства в наказах Первой государственной думе // Актуальные проблемы аграрной истории Украины: Сб. науч. трудов / Редкол.: Д.П. Пойда (отв. ред.) и др. – Днепрпетровск, 1980. – С. 132-133.

⁴ Оленин Р. Крестьяне и интеллигенция (к характеристике освободительного движения в Малороссии) // Русскоеское богатство. – 1907. – № 1. – С. 246-266; № 2. – С. 164.

означала, також, що *“Святейший правительствующий синод, провозгласил в богослужебных чинах Россию республикой”*¹.

Та все-таки безрезневі формулювання розглядались як тимчасові, до остаточного вирішення питання про устрій Російської держави на Установчих зборах. Але потреба в їхній новій ревізії виникла раніше. Після жовтневого більшовицького перевороту алогічно було продовжувати згадувати про *“благочестивое Временное Правительство”*. З іншого боку – під питанням була легітимність нового уряду, який, до того ж, з перших днів свого існування не приховував своєї ворожості до Церкви. Ця непевність призвела до нової форми поминання державної влади, коли *“адресат”* многоліття не конкретизувався. Зокрема на літургії під час інтронізації Патріарха Тихона (Беллавіна) 21 листопада (4 грудня) 1917 р. воно виголошувалося наступним чином: *“помолимся о Богохранимой державе Российской, о победе, о пребывании мира, здравии и спасении властей наших”*². На малій ектенії митрополит Київський Володимир (Богоявленський) згадав про *“Богохранимую державу Российскую, воинство ея и всех православных христиан”*³, а архієпископ Новгородський Арсеній (Стадницький) на мирній ектенії взагалі пропустив цей момент.

На відміну від Тимчасового уряду, Раду Народних Комісарів ніскільки не турбувало, яким чином він буде і чи буде взагалі згадуватись під час церковних відправ. Це й дозволяло вищому церковному керівництву особливо не перейматись даним питанням і поминати владу в довільній формі. У той же час, в невідконтрольній більшовикам Україні складалася інша ситуація – місцевому єпископату доводилося *“самовизначатися”*, яким чином ставитися до українського уряду. 30 листопада (13 грудня) 1917 р. тимчасово керуючий Подільською єпархією, єпископ Пимен (Пегов) повідомив Св. Синод, про те, що 14 (27) листопада до нього звернувся Подільський губернський комісар з проханням видати розпорядження щодо виголошення в церквах, школах та інших єпархіальних установах Універсалів Української Центральної Ради *“и чтобы духовенством епархии было разъяснено населению историческое значение Универсала и что в настоящее время развала и разрухи в Российском государстве провозглашение УНР является единственным средством выхода из такого положения и что созданную уже Республику нужно поддержать всеми силами”*. Преосвященний Пимен пояснив мотиви, що спонукали його виконати це прохання і дозволити читання Універсалів. По-перше, в нього не було підстав сумніватись щодо легітимності українського уряду, оскільки *“Центральная Украинская Рада и Генеральный секретариат существуют с согласия и утверждены бывшим Временным Правительством”*. По-друге, *“моление о Правительстве составляет долг как христиан, так и пастырей Церкви, согласно заповеди Апостола Павла”*.

Єпископ повідомив також, що многоліття на церковних службах в єпархії *“впредь до особого распоряжения”* буде виголошуватись наступним чином: *“Великому Господину нашему Святейшему Тихону, Патриарху Московскому и всея России, Преосвященному Митрофану, епископу Подольскому и Брацлавскому, Богохранимой Державе Российской, Украине, Правителям и воинству их и всем православным христианам подаждь Господи благословение и мирное житие, здравие же и спасение, во всем благое, поспешение и сохрани их на многие лета”*⁴.

Однак більшість Преосвящених не була готова навіть до такого компромісу та/чи не ризикувала приймати будь-яких самостійних рішень з даного питання. З огляду на це, Генеральне Секретаріатство внутрішніх справ 13 (26) грудня 1917 р. звернулося до керуючих єпископів українських єпархій з листом, у якому підкреслювалося, що *“від проголошення Української Народньої Республіки церковне поміновеніє на території Української Держави виключно Російської Держави набирає характеру певної політичної тенденції, неприязної до інтересів Української Республіки”*. Урядовцями було висловлено побажання *“щоб церковна влада зробила підвладному*

¹ Бабкин М. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.). – М., 2007. – С. 162-163.

² Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. – М., 1996 – Т. 4. – Деяние XLVII. – С. 48.

³ Там же – С. 39.

⁴ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 204 (1 отд., 5 стол.). – Д. 499. – Л. 4, 4об.

духовенству відповідне роз'яснення, що молитва за світську владу не повинна йти супереч інтересам Держави, на території якої перебуває церква і що церковне помінованіє на Україні виключно Російської влади та війська не відповідає жаданням українського народу”¹.

Київська духовна консисторія розглянула це звернення 2 (15) січня 1918 р. і дійшла до наступного висновку: *“Вести в состав богослужения поименование Украины, правительства и воинства ее необходимо. Соответствующее сему определение несомненно состоится на Украинском Соборе, который установит и самую форму молитвенного поименования. Следует обождать соборного определения, которое наверное состоится в скором времени”*². 5/18 січня це рішення затвердив митрополит Володимир (Богоявленський).

Всеукраїнський Собор на своїй першій сесії не дійшов згоди щодо форми поминання української влади. Делегати Собору від Київщини запропонували 19 січня (2 лютого) 1918 р. наступний варіант – на службах Божих в українських епархіях поминати: *“освященный Всеукраїнський Православний Церковний Собор, Святейших Патріархів Православних і святийшого Патріарха Московського Тихона і митрополита Київського Володимера, Богохраниму і Боголюбиву Українську Державу, правителів і військо їй”*³. Однак ця пропозиція не виносилася на соборне обговорення.

Ситуація залишалася такою ж невизначеною протягом лютого-квітня 1918 р. – переважна більшість священиків виголошувала молитви лише *“о Державе російской”*. Звернення Департаменту ісповідань міністерства внутрішніх справ з вимогами припинити таку практику та нагадуванням, що Україна є незалежною державою, місцевими консисторіями ігнорувались⁴.

Статус-кво змінився після приходу до влади Гетьмана Павла Скоропадського – український єпископат змушений був розставити всі “крапки над і” у питанні ставлення Церкви до української державності. 18 червня (1 липня) Нарада єпископів при Всеукраїнському Соборі виробила форму молитви за вищу державну владу в Україні. На великій ектенії мало виголошуватися *“О богохранимой Державе Украинской, благоверном Гетмане ея Павле, о всей палате и о воинстве их, Господу помолимся”*, на сугубій ектенії – *“Еще молимся о богохранимой Державе Украинской, благоверном Гетмане ея Павле. Еще молимся о всех их Христовлюбивом воинстве”*, а на великому вході – *“Богохранимую Державу Украинскую, благоверного Гетмана ея Павла и всех вас да помянет Господь Бог в царствии Своем всегда ныне и присно и во веки веков”*⁵.

Всеукраїнський Собор одногослосно затвердив ці формулювання на сьомому пленарному засіданні II-ї сесії (22 червня (5 липня))⁶ і постановив *“выработанную Совещанием Епископов формулу принять к исполнению, о чём и оповестить духовенство Украины через Епархиальных Преосвященных”*⁷.

Варто зауважити, що далеко не всі священики дотримувались визначених Всеукраїнським Собором правил. Так, у вересні 1918 р. виявилось, що у деяких храмах м. Біла Церква та в церкві на станції Ворзель продовжують виголошувати молитви за російську державну владу. Міністерство ісповідань звернулось за роз'ясненнями до митрополита Антонія (Храповицького). 5 (18) вересня останній розпорядився, щоб консисторія *“предписала в оба места, чтобы поминали по установленной Всеукраинским Собором форме: “О богохранимой державе нашей Украине и о благоверном Гетмане ея Павле...”*, а *сверх того, чтобы дали объяснение, почему поминали неправильно”*⁸.

Втім, випадки “саботажу” були нечисленними, оскільки єпископат активно підтримував діючий режим. Особливо яскраво це проявилось після оголошення Гетьманом Грамоти

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1054. – Спр. 166. – Арк. 43-43зв.

² Там само. – Арк. 44зв.

³ ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 4. – Арк. 31-31зв.

⁴ Ульяновський В. Церква в Українській Державі. Доба Української Центральної Ради. – К., 1997. – С. 57-58.

⁵ ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 18. – Арк. 1-4зв.

⁶ Там само. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 68. – Арк. 87.

⁷ Там само. – Спр. 220. – Арк. 27.

⁸ ЦДІАК України – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 295. – Арк. 168.

про майбутню федерацію з Росією. Зокрема 4 (17) листопада 1918 р. єпископи розіслали по єпархіях телеграми з закликом до пастви *“объединиться вокруг Гетмана и его нового правительства, чтобы дружными усилиями всех верных сынов украинской державы совершилось спасение всей России во славу святой православной веры и Церкви под водительством святейшего Патриарха Тихона”*¹.

А від імені Всеукраїнського Собору було поширено спеціальну відозву, в якій опоненти Гетьмана були оголошені *“людьми, движимыми исключительно одной только жаждой власти, власти во чтобы то ни стало”*².

Така однозначна підтримка однієї з протиборчих сторін політичного протистояння зіграла “злий жарт” і з єпископатом, і з Св. Собором. Менш ніж за місяць після поширення заклику “объединиться вокруг Гетмана” їм довелося визначатися щодо формули молитви за уряд, який складався з осіб, так негативно охарактеризованих напередодні.

На останньому засіданні III-ї сесії (3 (16) грудня) Всеукраїнський Собор затвердив *“молитву за новую Государственную Власть на Украине”* (Директорію УНР). Вона була максимально лаконічною і, на відміну від варіанту періоду Гетьманату, в ній не підкреслювалося, що йдеться саме про українську державу: *“О Богохранимой Державе нашей, Правительстве и воинстве ее”*³.

Таким чином, зміна формул молитви за державну владу віддзеркалила як специфіку державно-церковних взаємин в Україні 1917–1918 р., так і еволюцію ставлення священноначалія Російської православної церкви до української державності.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук

ЄПИСКОП ДІОНІСІЙ (ВАЛЕДИНСЬКИЙ) В МІЖКОНФЕСІЙНИХ КОЛІЗІЯХ 1918–1921 рр.

Церковні справи – одна із складових частин всеукраїнської проблематики, – зазначав Петро Дужий. Ним підкреслювалося, що активні співдії церковних чинників з носіями національно-визвольних ідей освячено в Україні глибокою і тривкою традицією⁴. Саме така співпраця дозволяла українцям розвивати та примножувати власний національно-духовний потенціал впродовж буремного ХХ ст. З-поміж різних визначних православних ієрархів, чия діяльність пов’язана з українськими землями першої половини ХХ ст., постать єпископа, а згодом митрополита Діонісія (Валединського) посідає особливе місце. Будучи етнічним росіянином з Мурома, цей ієрарх відіграв помітну роль у боротьбі українських православних за створення помісної української православної церкви. Незважаючи на всю неоднозначність діяльності владики, беззаперечним є той факт, що Діонісій ввійшов до української церковної історії як толерантна, далекоглядна, дипломатична особистість, яка, переймаючись долею православ’я на Волині, не зневажала національних почуттів своїх вірних. Цим в першу чергу визначний ієрарх відрізнявся від своїх одіозних колег по РПЦ на кшталт Антонія (Храповицького) чи Євлогія (Георгієвського).

Владика Діонісій іще до Першої світової війни, ставши в 1913 р. єпископом Кременецьким, познайомився з міжконфесійною ситуацією в краї. За часів Російської імперії саме на

¹ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 445. – Д. 784. – Л. 91.

² ЦДАВО України. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 82а. – Арк. 1-3зв.; Воззвание Всеукраинского Собора // Слово. – 1918. – № 54 (6-го грудня).

³ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 445. – Д. 784. – Л. 120.

⁴ Дужий П. Українська справа вчора і сьогодні: Збірник статей спогадів. – Львів, 2003. – Т. II. – С. 9.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*